

ISSN 2709-3409 (Online)

JOURNAL OF TERTIARY AND INDUSTRIAL SCIENCES

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF THE HIGHER TECHNICAL TEACHERS'
TRAINING COLLEGE, KUMBA

VOLUME 4, NUMBER 2
JULY, 2024

PUBLISHER:
HIGHER TECHNICAL TEACHERS' TRAINING COLLEGE (HTTC)
UNIVERSITY OF BUEA

P.O Box: 249 Buea Road, Kumba
Tel: (+237) 33354691 – Fax: (+237) 33354692
Email: editor@jtis-httcubuea.com
Website: <https://www.jtis-httcubuea.com>

EDITORIAL BOARD

Supervision:

Professor Ngomo Horace Manga
University of Buea

Editor-in-Chief:

Prof. Akume Daniel Akume, University of Buea, Cameroon

Managing Editor:

Dr. Negou Ernest, University of Buea, Cameroon

Associate Editors:

Prof. Ebune B. Joseph, University of Buea, Cameroon

Prof. Defang Henry, University of Buea, Cameroon

Prof. Lissouck Daniel, University of Buea, Cameroon

Advisory Editors:

Prof. Tabi Johannes Atemnkeng, University of Buea, Cameroon

Prof. Lyonga N. Agnes Ngale, University of Buea, Cameroon

Members of the Editorial Board:

Prof. Yamb Belle Emmanuel, University of Douala, Cameroon

Ambe J. Njoh, Ph.D., Professor of Environmental Science & Policy, School of Geosciences, University of South Florida, USA

Prof. John Akande, Bowen University, Nigeria

Prof. Talla Pierre Kisito, University of Dschang, Cameroon

Prof. Rosemary Shafack, University of Buea, Cameroon

Prof. Njimanted Godfrey Forgha, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Nzalie Joseph, University of Buea, Cameroon

Prof. Mouange Ruben, IUT University of Ngaoundere, Cameroon

Prof. Boum Alexander, University of Buea, Cameroon

Prof. Patrick Wanyu Kongnyuy, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Tchuen Ghyslain, IUT Badjoun, University of Dschang, Cameroon

Prof. Rose Frii-Manyi Anjoh, University of Buea, Cameroon

Prof. Foadieng Emmanuel, University of Buea, Cameroon

Prof. Tchinda Rene, IUT Badjoun, University of Dschang, Cameroon

Prof. Tabi Pascal Tabot, University of Buea, Cameroon

Prof. Katte Valentine, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Zinkeng Martina, University of Buea, Cameroon

Prof. Obama Belinga Christian Theophile, University of Ebolowa, Cameroon

ISSN 2709-3409 (Online)

Prof. Nkongho Anyi Joseph, University of Buea, Cameroon
Prof. Cordelia Givechek Kometa, University of Buea, Cameroon
Prof. Ngouateu Wouagfack Paiguy, University of Buea, Cameroon
Prof. Tchakoutio Alain, University of Buea, Cameroon
Prof. Morfaw Bertrand, University of Buea, Cameroon
Prof. Tamba Gaston, IUT University, Douala, Cameroon
Prof. Koumi Simon, ENS, Ebolowa, University of Yaounde I
Prof. Ajongakoh Raymond, University of Buea, Cameroon
Dr. Ntabe Eric, University of Buea, Cameroon
Dr. Abanda Henry Fonbiyen, Oxford Brookes University, UK
Dr. Luis Alberto Torrez Cruz, University of Witwatersrand, South Africa
Dr. Aloyem Kaze Claude Vidal, University of Buea, Cameroon
Dr. Mfombep Priscilla Mebong, University of Buea, Cameroon
Dr. Asoba Gillian, University of Buea, Cameroon
Dr. Bahel Benjamin, University of Buea, Cameroon
Dr. Agbortoko Ayuk Nkem, University of Buea, Cameroon
Dr. Mouzong Pemi, University of Buea, Cameroon
Dr. Orock Fidelis Tanyi, University of Buea, Cameroon
Dr. Wanie Clarkson Mvo, University of Bamenda, Cameroon
Dr. Molombe Jeff Mbella, University of Buea, Cameroon
Dr. Emmanuel Tata Sunjo, University of Buea, Cameroon
Dr. Ndi Roland Akoh, University of Yaounde I, Cameroon
Dr. Kinfack Juetsa Aubin, University of Buea, Cameroon
Dr. Kamda Silapeux Aristide, University of Buea, Cameroon
Dr. Roland Ndah Njoh, University of Buea, Cameroon

Table of Contents	
NUMERISATION	1
NONLINEAR NUMERICAL APPROXIMATIONS OF TRANSPORT COEFFICIENTS AND PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENTS GOVERNING THE COCOA DRYING PROCESS	2
AGRICULTURE	33
IMPACT OF MECHANIZATION ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN CAMEROON	34
GEOGRAPHY	48
EVALUATION OF URBAN DEVELOPMENT IN NKONGSAMBA, LITTORAL REGION, CAMEROON: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR SUSTAINABILITY	49
LE MONT NGAOUNDERE, UN GEOMORPHOSITE D'ESCALADE, PEPITE DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'OBSERVATION DANS LA VINA ADAMAOUA (CAMEROUN)	72
FOSTERING REGIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT THROUGH A DECENTRALISED PERSPECTIVE: LESSONS FROM KUMBA AND TIKO MUNICIPALITIES, SOUTH WEST REGION, CAMEROON	90
MANAGEMENT	113
WORKFORCE DIVERSITY: A CONTRIBUTION TO EMPLOYEES' PERFORMANCE IN STATE UNIVERSITIES IN CAMEROON	114
SCIENCE OF EDUCATION	131
THE EFFECT OF AUTOMATIC PROMOTION ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS BY FORM ONE STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE KUMBA II MUNICIPALITY, MEME DIVISION, SOUTH WEST REGION OF CAMEROON	132
LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DANS LA PRODUCTION DES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE AU CAMEROUN: CAS DES PARENTS D'ELEVES DEVIANTS DES COLLEGES PRIVES CEBER ET IPS A YAOUNDE 4	150
LA DIFFAMATION, LES DÉCLARATIONS MENSONGÈRES, L'OUTRAGE ET LES FAUSSES NOUVELLES DIRIGÉS À L'ENDROIT DES ENSEIGNANTS COMME PRATIQUES SOCIOÉDUCATIVES DÉVIANTES	171
HISTORY	193
TRANSFORMATION OF BAKUNDU-LAND UNDER BRITISH COLONIAL ADMINISTRATION, 1922 - 1960	194

**LE MONT NGAOUNDERE, UN GEOMORPHOSITE D'ESCALADE, PEPITE
DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'OBSERVATION DANS LA VINA
ADAMAOUA (CAMEROUN)**

By

Hendélé Jonas¹, Dia Florence², Foyet Gankam Arsène Delors³

- 1- PhD, Géographe/Environnementaliste, Lycée Bilingue de Maroua ;
- 2- PhD, Géographie de la population, Ecole Normale Supérieure de Bertoua
- 3- PhD Géographe/Environnementaliste, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua

Adresse de correspondance: jonashendele75@gmail.com

Submission Date: 30/03/2024

Acceptation Date: 22/06/2024

Abstract

The occupation of high-risk areas, which are generally not built on due to insufficient or non-existent technical and financial resources, remains a reality in Africa and Cameroon. Ngaoundéré in Adamaoua is no exception. Some “fragile” sites, which are difficult to build on, do exist, but have been colonized by spontaneous settlements in recent years. They are becoming rather attractive, given the built-up environment. Mount Ngaoundéré, for example, is a potential tourist attraction for the city, given the built-up area around it. They are impressive for their beautiful surrounding views, occupied by precarious housing, built on the flanks, which visibly offers beautiful photographic views. The geomorphological geosites were analysed as sites at risk of rock fall (Tchotosoua, 2022), but they are great tourist attractions in the locality. Exceptionally colonized by a growing population, these naturel elevations had exposed the thorny problem of how to occupy so-called at-risk and fragile zones. Once used only for subsistence farming, the slopes of these mountains were always climbed, offering opportunities for photographic shots of the town. They did not seem to be of any interest to tourists. Local residents were not sufficiently aware of the risk associated with rock falls and landslides, and sightseeing tourism benefits from Ngaoundéré’s urban architecture as a visual asset. Beyond the scientific considerations of risk, rock-climbing is promoted and practiced. How can we reconcile the risk of rock falls with the development of sustainable tourism on the Ngaoundéré and Burkina mountains? More than 2000 dwellings have been built around and on the slopes of these mountains, and a “Parcours vita” circuit has been in operation since 2021. A climbing and observation site, the exploited slopes presented no risk of landslides. The analysis is based on field observations, questionnaire surveys, a few photographs and data entry. The Ngaoundéré Mountains are geomorphosites for tourist climbs and mass sports, which could be optimally exploited for the development of observation tourism.

Key words: Ngaoundere Hills, climbing and observation geomorphosite, expanding city, observation tourism, Cameroon

Résumé

L'occupation des zones à risque, généralement non constructibles vu l'insuffisance ou l'absence des moyens techniques et financiers, reste une réalité et d'actualité en Afrique et au Cameroun. Ngaoundéré dans l'Adamaoua en particulier ne fait pas exception. Certains sites « fragiles », difficilement constructibles existent, et sont cependant, colonisés par un habitat spontané ces dernières années. Ils deviennent plutôt attrayants, au regard du décor construit. Le Mont Ngaoundéré est une potentialité touristique à valoriser pour la ville, vu le décor construit tout autour. Ils sont impressionnants pour leurs belles vues environnantes, occupés par un habitat précaire, construit sur les flancs, qui offre visiblement de belles vues photographiques. Ces géosites géomorphologiques étaient analysés comme des sites à risque de décrochement rocheux ou des chutes de pierres (Tchotsoua, 2022), mais ce sont de belles attractions touristiques dans la localité. Colonisées exceptionnellement par une population qui augmente, ces élévations naturelles avaient exposé l'épineux problème de l'occupation des zones dites à risque et fragiles. Exploités uniquement autrefois par les cultures de subsistance, les versants de ces monts étaient toujours escaladés et offraient des possibilités des prises de vues photographiques de la ville. Ils ne semblaient pas intéresser le tourisme. Les occupants des alentours n'ont suffisamment pas été sensibilisés et édifiés sur les risques liés aux éboulements rocheux ou des glissements de terrain, et le tourisme d'observation, bénéficie, comme atout visuel, l'architecture urbaine de Ngaoundéré. Au-delà des considérations scientifiques des risques, l'escalade des flancs est plutôt promue et pratiquée. Comment concilier, risques d'éboulement rocheux et valorisation touristique des monts Ngaoundéré et mont Burkina dans le cadre du tourisme durable? Plus de 2000 maisons d'habitation sont construites autour et sur les versants de ces élévations, avec désormais depuis 2021, un circuit du Parcours Vita. Site d'escalade et d'observation, les pentes exploitées ne présentaient visiblement, aucun risque de glissement de terrain et d'éboulement rocheux. L'analyse s'appuie sur les observations de terrain, les enquêtes par questionnaires, quelques prises de vues photographiques et la saisie des informations recueillies. Les monts Ngaoundéré sont des géomorphosites d'escalades touristiques et de sport de masse, susceptibles d'être valorisés de façon optimale pour le développement du tourisme d'observation.

Mots clés: Mont Ngaoundéré, géomorphosite d'escalade et d'observation, ville en expansion, tourisme d'observation, Cameroun

1. Introduction

Le Mont Ngaoundéré, géosite granitique qui jouxte la ville et lui a donné son nom, est l'une des remarquables élévations de grands blocs de granites juxtaposés à 1296 m d'altitude. Site d'escalade et d'observation, les hauteurs des monts Ngaoundéré et monts Burkina offrent des possibilités de prises de vues photographiques, mais depuis 2013, elles sont exploitées par un habitat précocement construit, en encombrement visible sur les flancs et autour des sites. Les maisons construites ainsi que celles en chantier ont colonisé les flancs. Ces monts avec leurs glacis sont visiblement des sites à risque d'éboulement rocheux ou des chutes de pierres pour les occupants en contre bas tel que

décrit par Tchotsoua (2022), mais ce sont des attractions qui invitent à l'escalade de masse. Gardiens de la ville, ces géomorphosites granitiques, figurent parmi les principales attractions touristiques sous exploitées¹ de Ngaoundéré. Aucun stand d'accueil touristique n'existe à leur entrée encore moins, des guides locaux du tourisme, choses qui mettent en exergue, l'absence des statistiques des escaladeurs touristes par ricochet, les faibles visites touristiques. Dans quel type de circuit touristique, peut être intégré le Mont Ngaoundéré, un circuit classique global ou un circuit local valorisé avec d'autres attractions? Comment valoriser au plan géotouristique, ce site de façon optimale afin de promouvoir le développement du tourisme d'observation ? Notre méthodologie s'appuie sur les observations de terrain, les entrevues directes et semi-directives et les enquêtes par questionnaires auprès des riverains et la frange de la population installée autour du Mont Ngaoundéré.

2. Méthodologie

Les observations directes des faits de terrain, les observations participantes passives pour les enquêtes aux questionnaires, les entretiens directs et semi-directifs et les entrevues comme approche méthodologique, menées durant la période de 2014 à 2021², ont facilité l'analyse descriptive des appareils volcaniques de la localité de Ngaoundéré et ses environs, par ricochet, les monts Ngaoundéré et Burkina, dont la proximité avec le Lamidat n'est qu'une question de priorité touristique. L'analyse des statistiques descriptives liées à ces observations sans véritable décompte des détails, des habitations avec leurs occupants, les catégories socio-professionnelles, le sexe, et la religion, a permis de montrer que, le Mont Ngaoundéré et les flancs du mont Burkina, en tant que géosites géomorphologiques, constituent une catégorie des sites naturels, d'escalade d'une centaine de personnes toutes catégories confondues de façon hebdomadaire. Nous avons recueilli d'autres informations par la lecture et l'exploitation de quelques documents iconographiques pour aboutir aux présents résultats. Ce sont donc des lieux où sont construites des maisons d'habitation, en marge des règles d'urbanisme en vigueur, rendant plutôt ces sites, attractifs, singuliers et panoramiques. Sur plus de 237 maisons d'habitations construites à proximité des Monts Ngaoundéré et recensées dans la période de 2013 à 2018, à peine 88, sont « modernes³ » contre 112. Ces constructions ne sont en réalité que des maisons provisoires, montées à la va vite, avec des briques de terre, de vieilles tôles et des planches. Ces constructions qui entourent les monts Ngaoundéré et Burkina, associées au Parcours Vita, font de ces lieux, des attractions touristiques plutôt « inachevées ». En fait à ces maisons construites à la hâte et à la va vite, s'ajoute un Circuit de Parcours de Sport de Masse⁴, ouvert au public 7 jours sur 7, depuis 2021. Le logiciel de saisies des textes, Word, est utilisé pour saisir les informations des sources primaires et celles des sources secondaires recueillies. Quelques ouvrages scientifiques sont consultés pour mieux édifier la thématique étudiée. Certains logiciels de cartographie tels qu'ArcGIS, MapInfo Professional et Adobe Illustrator, ont permis d'obtenir le

¹ Ces attractions sont faiblement mises en valeur touristique et sont faiblement insérés dans le circuit de parcours touristique local

² Enquêtes de terrain menées dans le cadre de notre recherche doctorale en Géographie de l'Environnement et des Risques, thèse soutenue à l'Université de Yaoundé I, en 2021.

³ Ce sont des maisons construites avec des matériaux définitifs, tels que les parpaings et des pierres

⁴ Parcours Vita

stéréogramme orométrique du site principal de l'étude, qu'est le mont Ngaoundéré et le croquis du bâti urbain autour de lui. Ouverts avec certaines consignes d'usage, nous avons réalisé le bloc diagramme orométrique du site, alors que la représentation cartographique de la ville où surplombent ce géosite géomorphologique avec des sites artificiels et culturels, ont été cartographiés avec quelques photos d'illustration de terrain.

3 Résultats de la recherche

3.1 Le Mont Ngaoundéré: un géosite géomorphologique observé et scruté

Les *géomorphosites* encore appelés *géosites*, sont des formes de relief de la terre ayant acquis une valeur scientifique, culturelle et historique, esthétique et/ou socio-économique, en raison de leur perception ou de leur exploitation par l'Homme (Panizza, 2001). Il peut s'agir, de simples objets géomorphologiques ou de grandes portions du paysage naturel, qualifiées de géosites (Reynard et Panizza, 2005; Reynard, 2006). Dans ce cas, cette grande portion du paysage géologique ou géomorphologique, est appelée géosite. Les géomorphosites peuvent être modifiés, endommagés, voire être détruits par l'impact des activités humaines. Leurs valeurs sont généralement peu connues du grand public et parfois des scientifiques d'autres disciplines (Reynard, 2003); (Pralong, 2006). Ces éléments naturels constituent des atouts non négligeables pour l'écotourisme, et donc une pépite du tourisme d'observation à Ngaoundéré dans la Vina.

3.2 Le Mont Ngaoundéré: un géomorphosite d'escalade et d'observation touristique

Nous entendons par géosite ou site d'intérêt géomorphologique comme initialement déjà mentionné plus haut, « des formes du relief de la terre ayant acquis une valeur scientifique, culturelle et historique, esthétique et/ou socio-économique, en raison de leur perception ou de leur exploitation par l'Homme » (Reynard, 2005a ; Reynard et Pinazza, 2005). Le mont Ngaoundéré est un géosite géomorphologique formé de blocs de granites surélevés en saillies, d'un volume en forme demi-orange, des blocs classés par ci et déversés par là.

C'est un massif granitique résiduel, aux crêtes rajeunies à allure d'inselberg (Tchotsoua, 1998). Un géomorphosite désormais, logé depuis 2013, dans une ville en pleine construction⁵ sur une superficie de 17 196 km² (Osidimbea⁶, 2022). Sollicité depuis plusieurs décennies comme site d'escalade et aussi, comme un espace conquis et bâti par les populations croissantes, le Mont Ngaoundéré et les flancs du Mont Burkina, sont devenus selon Tchotsoua, (2022), des sites à risque d'éboulement rocheux ou des chutes de pierres. Le raccordement brutal de leurs pentes concaves, encombrées par des blocs granitiques, présente un plan de base, en forme de plateau'' (Belinga, 1984) *in* (Tchotsoua, 2002). Les versants de ces monts, ont toujours été escaladés et constituent en outre des sites de prises de photos. En effet, les flancs disposent des pistes d'accès au sommet (versant est et versant sud). Ce sont des sites d'observation de l'environnement bâti, de Ngaoundéré. Ville à habitat groupé au centre et à habitat dispersé à la périphérie, les alentours du Mont Ngaoundéré et des monts Burkina, disposent d'un habitat mixte. Les versants nord et ouest (du mont Ngaoundéré), meublés de grands blocs de pierres, sont abrupts et ne sont pas escaladés à cause de l'absence des pistes d'ascension établies. Mais

⁵ Une ville en pleine construction ou en pleine expansion, est une ville secondaire, dont l'urbanisation est accélérée avec des nouveaux quartiers qui naissent du jour au lendemain, se structurent rapidement, faisant disparaître les réserves forestières.

⁶ La mémoire du Cameroun en ligne

n'empêche que ceux qui veulent se livrer, à un exercice physique, fassent des exploits pour grimper jusqu'au sommet. Par contre, les versants est et sud, ont des pistes d'ascension piétonne, connues pour les escalades, tous les week-ends par groupe de personnes organisées. Le Mont Ngaoundéré était aussi au départ, un site de recueillement, un site refuge des Mboum contre les invasions étrangères (Eldrige, 1976), comme il est de coutume sur les hauteurs de certaines montagnes en Afrique noire et ailleurs en Asie. Le recueillement a progressivement disparu au profit de nouvelles culturelles, qui conçoivent peu ou ne conçoivent plus du tout, les traditions anciennes⁷ dans leur profondeur. L'évolution des traditions locales est la résultante de l'arrivée massive, des populations d'ailleurs avec les changements de paradigmes et des considérations culturelles, des pratiques et même des valeurs, qu'on attribue aux montagnes dans les villages. Au sommet sous la dalle rocheuse, existe une table granitique, légèrement inclinée est-ouest, où est érigé par-dessus, le grand bloc saillant fissuré.

Photo 1: Bloc nombril saillant du Mont Ngaoundéré, fissuré et juxtaposé vu par L'auteur avril 2023.

Au pied de ce bloc strié en avant plan, est tapie, une large pierre, plate, tapissée, baptisée «plateau du thé» (Tchotsoua, 1998) avec des couloirs sous blocs, en forme d'antichambres. Différents d'une grotte volcanique⁸, les couloirs sous ce bloc rocheux, qui le surplombent, ressemblent bien, à d'anciens sites refuges⁹. En forme demi-orange, trapue et recoupé à la base, le Mont nombril présente un versant strié¹⁰ du côté nord avec des formes convexes. Or il est recoupé par un encombrement de gros blocs de pierres

⁷Lieux d'invocation des dieux pour la communauté par des personnes âgées, lieux où se font des rituels pour la réussite des mariages dans la communauté, des récoltes. Lieux pour attraper les termites par vannage (Le vanneur se tient sur le rebord rocheux surélevé avec une vanne à la main, puis par des tours de main comme dans le sens d'un ventilateur, il tourne la main et attrape des termites qu'il ramène dans la communauté pour l'alimentation).

⁸ Parce que ces couloirs sont ouverts à plusieurs endroits

⁹ Avec quelques vestiges anciens qui semblent conforter cet argumentaire.

¹⁰ Versant recoupé en emporte-pièce, pas arrondi et pas uniforme.

suspendus, encastrés, classés ou désordonnés, côté ouest et Nord, il est difficile d'arpenter en ascendance ou en descendant. Or du côté des versants sud-est, les pentes sont relativement douces, convexes par endroit et concaves avec deux pointements rocheux accrochés.

Des sommets du Mont Ngaoundéré à 1296 m d'altitude de part et d'autre, les randonneurs et les escaladeurs peuvent apprécier la radioscopie de Ngaoundéré après l'escalade. Une ville qui y a pris son nom depuis des lustres, avec une pelouse des environs, parsemée d'arbustes qui disparaissent progressivement parce qu'ils sont considérablement dégradés avec l'habitat définitif construit par îlots. L'étalement rapide de cette vieille ville vers Béka-Hosséré, s'est prolongé désormais au-delà de Matari (du côté Ouest) allant vers Bawa.

Les nouvelles maisons construites y compris celles des logements sociaux de Ngaoundéré (dans la commune de Ngaoundéré 2^{ème}) et l'Hôpital de référence ajouté aux anciennes formations sanitaires, des stations-services nouvellement ouvertes, ces nouveaux quartiers font leur apparition dans les encombres, offrant un décor impressionnant vu des sommets. Les monts Burkina, avec un prolongement anarchique, non planifié de nouveaux quartiers tels que Djalingo, nord -CIFAN, Sabongari américa, le collège Polyvalent, Koma, Marza 2 et Lawere-vina, constituent des données nouvelles du bâti de Ngaoundéré est. L'occupation rapide des « espaces autrefois, non construits », montre « l'irréversibilité¹¹ » de l'habitat qui extrapole, montagnes et rivières, sans plus tenir compte des risques qu'ils présentaient. Le problème de sécurité face à un tel habitat et les maisons le plus souvent accrochées aux versants, expliquent l'urbanisation spontanée développée, qui suscitait les interrogations de certains auteurs (Tchotsoua 2022), (Tchoua 1974) et Nono et al, (1993). Leur aspect et son attrait touristique, sont plutôt illustrés dans la photographie suivante et peut être apprécié.

*Photo 2: Le mont Ngaoundéré vu du sud, du quartier Bamyanga
l'auteur, (avril 2023)*

¹¹ L'irréversibilité employée ici, renvoie à une situation de non-retour à la classe de départ où les maisons se limitaient aux anciens et vieux quartiers, où on cassait les vieilles maisons délabrées, en destruction et on reconstruisait simplement une nouvelle maison dans le même espace de l'ancienne maison, avec un nouveau plan de construction différent du premier (la rénovation).

En avant plan de cette photo, on voit bien que ce géomorphosite granitique est envahi progressivement par un habitat en expansion¹². En altitude, il offre des possibilités d'observation environnementale, d'appréciation des reliques de forêts communautaires plantées dans les années 1974 par la défunte Société des Eaux et Forêts (ONAREF), des possibilités d'escalade des versants et d'exaltation de l'air frais fortement ventilé au sommet ainsi que les relatives gestions de l'espace rural qui en résulte. Plein de symboles, et véhiculant la culture des premiers occupants de cet espace, le Mont Ngaoundéré, cité continuellement dans l'historique de l'occupation de la localité, mérite d'être touristiquement valorisé. Le stéréogramme orométrique réalisé par QGICs et ArcGIS associé à Adobe Illustrator 11.0, présente l'emplacement de ce géomorphosite, au centre de la ville de Ngaoundéré, avec un socle et un environnement naturel bâti.

Source : image Aster DEM (N07E013) téléchargée du site : earthexplorer.usgs.gov, 2016.

Fig. 1: Stéréogramme orométrique du Mont Ngaoundéré

Ce stéréogramme présente un socle granitique avec tout autour du géomorphosite, des quartiers construits. Les quartiers disposent d'un habitat groupé au Nord-est du vieux centre urbain. L'habitat dispersé à la périphérie sud, ouest et surtout au-delà, des nouveaux quartiers créés à la hâte sans planification et sans carte de lotissement, est la conséquence, d'une absence de viabilisation, tel que décrit plus haut. En véritable gardien de cet environnement naturel, le luxe et la pauvreté, font ménages. Le Mont Ngaoundéré qui s'élève à 1296 m, dispose aux flancs ouest, un versant visiblement fragile. Et c'est de ce côté, que les riverains ont le plus construit leurs maisons d'habitation provisoires, à proximité et surtout en contre bas du mont. Le bâti observé autour de ce géomorphosite, permet en outre de catégoriser la frange de la population établie. Il s'agit des populations les plus démunies en matériels d'équipements, aux vues de la qualité des matériaux de construction utilisée. Les aspects physiques du bâti, relèvent la précarité, la faible capacité et le pouvoir d'achat des habitants de ce secteur dans l'acquisition des parcelles de terrain, où entre les rochers, sont construites des « maisons » d'une ou de deux pièces

¹² Une ville qui se construit rapidement sur plusieurs fronts à la fois, qui ne respecte aucun plan d'urbanisation.

(chambres et salon). Nous avons compris des entretiens directs avec ces occupants, que voulant se mettre à l'abri des intempéries avec un toit, ces habitants ont construit des cabanes de 3 à 4 chambres pour personnes et au vue la conjoncture économique, c'est la résilience qui est prônée. Six grands quartiers sont alors construits aux alentours du mont Ngaoundéré, avec désormais un Parcours de Sport, alors que les plus vieux quartiers avalés par les nouveaux espaces aménagés, sont ONAREF, Béka-Hosséré et SOCARET¹³

2. Les quartiers Bamyanga, Marza 1, Marza 2, Koma, Mbideng, Longtrait, Wakwa et Gada-Mabanga ont progressivement vu le jour de 1970 à 2013, se structurant en habitats modernes, en voies d'accès, en réseau d'électricité et réseaux d'eau, mais ces quartiers sont éloignés du Mont Ngaoundéré et se densifient. En contre bas sud et dans sa posture principale de gardien de la ville, le site abrite depuis Mai 2021, un Parcours de sport¹⁴ aménagé sur environ 40 ha de superficie, de deux km de piste et une vingtaine de stations. Il est inauguré puis rétrocedé au maire de l'arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, le 19 avril 2021 par le MINSEP¹⁵ (Voir photo 5, p.10), ce parcours est mis en service et ouvert au grand bien du public sportif de Ngaoundéré. Il est décrit comme un joyau architectural. Le vaste public sportif qui se recrute parmi les populations de 14 à 45 ans¹⁶, fait dans l'escalade des flancs alors que le sport de maintien, sans escalade et sans brutalité corporelle, est l'affaire des personnes âgées d'environ 46 à 65 ans en moyenne, voire 70 ans. Les simples marches avec assistance du personnel¹⁷ de sport et du personnel médical, sont assurées dans cet espace tous les jours. Mais les week-ends, sont les plus sollicités pour ce sport de masse, or l'ascension se fait tous les jours.

¹³ Quartier de Ngaoundéré construit à proximité de Transcam Hôtel dans les années 1970-1980

¹⁴ Une piste piétonne de sports de masse en plein air de 40ha, aménagée par l'Etat camerounais via le Génie militaire au terme de 36 mois de travaux, disposant de plusieurs stations, sur deux (2) km (2000 m de pistes gravillonnées) où se pratiquent des exercices de mobilité, d'agilité, de force et d'endurance avec deux aires de jeux pour les enfants, un poste de police, une infirmerie et un coin marchand.

¹⁵ Ministre de Sports et de l'Education Physique (Narcisse MOUELLE KOMBI),

¹⁶ Données issues des observations de terrain au Parcours Vita à Ngaoundéré (Hendélé, 2021 et 2022)

¹⁷ Personnels avec un directeur du Parcours Vita, sont nommés et affectés par le Ministère de Sport et de l'Education Physique

Photo 3: Versant granitique est du Mont Ngaoundéré vu en 2013.

Cliché de l'auteur, mai 2013).

Au pied de ce bloc, s'étendait en contre bas, une agriculture de subsistance exploitée exclusivement par une frange de la population dans les années 1980 à 2008. Désormais et de plus en plus fortement urbanisé ces dernières années depuis 2012, ce glacis est devenu tout azimute, un quartier d'habitation. Dans la photographie 3, on remarque qu'il n'y a aucune maison dans cet espace mais en 2014 (photo 6), 08 premières maisons d'habitation ont vu le jour et le rythme de l'urbanisation accélérée, a pris un tournant décisif, important en 2013, suite aux effets des inondations dans les régions du Nord et de l'Extrême-nord et l'insécurité causée par Boko Haram, ayant provoqué, une vague déferlante des populations à Ngaoundéré et ses environs.

Une vue panoramique du paysage urbain de Ngaoundéré et ses environs (milieu rural), permet aux visiteurs perchés dans les hauteurs du Mont, d'apprécier la beauté du paysage naturel et du paysage construit et d'évaluer le décor qui prévaut en termes de l'étalement de la ville et surtout, d'apprécier certaines activités humaines qui y sont menées.

Le bruit des véhicules ainsi que d'autres engins à moteur (motos, moulin à écraser, tronçonneuse et musiques), est toutes les heures, diffusé en sonores au foisonnement humain à Ngaoundéré. A partir des sommets du mont, il y a des possibilités de lecture de la grande pendule murale de la Gare-voyageurs CamRail de Ngaoundéré et des antennes TV¹⁸ de la CRTV¹⁹ locale. Les angles des prises vues photographiques sont variés, présentant le panorama qui rend impressionnant et agréable le séjour au sommet du Mont. Les tropistes, les excursionnistes, les pique-niqueurs et n'importe quel visiteur qui ne se compte plus d'ailleurs, peuvent profiter de la proximité de la ville et les possibilités d'observation, pour faire quelques prises de vues photographiques. Ce géosite granitique n'accueille pas de nombreux visiteurs 50 à 100 personnes par jour au même moment, mais le nombre des escaladeurs qui peut augmenter si le site est optimisé comme il convient surtout que sa proximité et ses hauteurs, soient arpentés et bien visités. La quasi absence des données statistiques sur le nombre des touristes qui escalade les

¹⁸ Télévision

¹⁹ Cameroon Radio and Television

versants de ces monts, est une réalité à la délégation départementale qu'à la délégation régionale du tourisme et des loisirs de l'Adamaoua à Ngaoundéré. La figure 2 de la page 10, permet néanmoins de localiser ce géosite granitique dans son espace, désormais en plein centre-ville de Ngaoundéré, qui s'agrandit rapidement depuis 2013 comme déjà décrit. A côté de ce géosite géomorphologique, existent d'autres attractions touristiques à caractère culturel, tels que le Lamidat de Ngaoundéré qui accueillent des milliers de visiteurs (touristes) tout au long de l'année, le site des loisirs du bois de Mardock²⁰ aménagé par la Communauté Urbaine de Ngaoundéré en 2016 et le site écotouristique du lac Tison²¹. Le bois de Mardock à 2 km du mont Ngaoundéré, offre des services de restauration et des loisirs aux touristes²² et abrite un manège pour enfants en plus des écuries des chevaux, de chameaux et d'Autriches. Sur la figure 2, sont cartographiés les principaux sites touristiques du centre-ville de Ngaoundéré ainsi que ceux situés à la périphérie.

A 8 km de la ville dans sa partie sud, se trouve le lac de cratère Tison, en peine d'accueillir des touristes, pour les nuitées et les loisirs. De nombreux bâtiments d'hébergement et un restaurant bar y ont été construits, mais les nuitées au bord de ce lac sont rares et quasi absentes. La politique commerciale, ne présente pas d'éléments d'attrait, ce qui entraîne par conséquent, le faible intérêt et le désir des touristes de séjourner sur le site.

L'ensemble des attractions touristiques de la ville de Ngaoundéré observées de près, hors mis le Lamidat qui fait plein d'œufs (avec en moyenne 70 visiteurs reçues par mois) en accueil des visiteurs, et les attractions touristiques naturelles de la localité restent peu valorisées. Il faut un réel aménagement touristique soucieux de la préservation de l'environnement naturel local, un aménagement non bétonné sur les sites, qui tiendra compte de l'aspect complémentarité de chaque attraction et qui sera inscrit dans un circuit local de parcours touristique. Le mont Ngaoundéré nécessite d'être sécurisé à travers la sensibilisation des habitants autour du site relativement par rapport aux risques qu'ils en courent mais surtout leurs différents apports dans la préservation et la protection de l'existant²³. A l'exemple du Mont Ngaoundéré, les sites de la localité font l'objet d'une occupation par les populations et subissent des dégradations causées par les coupes clandestines du bois de chauffe (le cas des coupes accélérées autour du site du lac Tison), d'habitation anarchique par les populations (le cas autour du Mont Ngaoundéré)

²⁰ Site aménagé sous les eucalyptus avec des pistes piétonnes, un restaurant, un manège pour enfants et de quelques animaux de compagnie tels que les chameaux, les pigeons et des chevaux.

²¹ Le lac Tison, est un cratère volcanique, situé à 8 km au sud de la ville de Ngaoundéré. Ce cratère est découpé à l'emporte-pièce, dans un substratum granitique. Une dépression semi-circulaire, d'environ 350 à 400 m de diamètre, sa morphologie présente une sensation forte (Voir thèse, Hendélé 2021, pages 167). Les géomètres officiels lui ont facilement attribué une superficie de 1 160 ha. Superficie qui est d'ailleurs, erronée. Le lac Tison, se localise entre les 7°17'N de latitude Nord et les 13°52' de longitude Est. Sa structure caractéristique des enlèvements brutaux, est épaulée, sur plus de la moitié de son pourtour, par un épanchement de pouzzolanes et de pyroclastites de type payoyo en croûte de pain et en d'épanches grabats de pierres-ponces, aplaties en forme de bouses de vache. L'épaisseur de cette structure volcanique, varie d'un endroit à l'autre. Dans sa partie Est, la montagne de pyroclastites et de pouzzolanes, fait en moyenne 30 à 40 m de hauteur ou d'épaisseur, orientée Est et Ouest. A l'ouest de la dépression, le cône construit, a une hauteur moyenne de 50 m.

²² Touristes de passage

²³ L'existant dans le contexte de ce site, renvoie à son cadre éco-géologique de géomorphosite d'escalade et d'observation et de site historico-culturel des riverains

et des cas du faible aménagement touristique dû aux constructions en béton sur le site, sont autant des causes de dégradation de ces potentialités touristiques naturelles. Il faut sensibiliser les populations mais surtout et mieux, former les occupants à la culture du tourisme d'observation.

3.2 Le Mont Ngaoundéré: un géosite colonisé par un habitat mixte et essentiellement précaire

La localité de Ngaoundéré dispose de nombreuses potentialités touristiques naturelles (89 sites et potentialités touristiques au total) et les sites naturels d'escalade et d'ascension à proximité sont deux. Les sites culturels et artificiels utiles pour le développement du tourisme durable, sont autant nombreux. Des hauteurs du mont Ngaoundéré, peuvent être vues certaines de ces attractions touristiques. Le panorama qui s'offre à ces hauteurs associé à d'autres réalisations (en contrebas), n'est plus qu'une belle vue des quartiers, des rues et du décor naturel qui s'offrent aux escaladeurs telle qu'illustré en partie, dans les photographies ci-dessous.

Photo 4 : Encombre granitique sud du Mont Ngaoundéré

Vu par l'auteur, avril 2023

Ces pierres classées sur les flancs embellissent le grand bloc granitique avec des angles de vues qui varient d'un point d'observation à un autre. Véritables cartes postales, les flancs du géomorphosite granitique offrent un décor exceptionnel.

Planche 1 : Les pistes du Parcours Vita de Ngaoundéré vues par l'auteur, avril 2023

Source : Observations de terrain, Hendélé (2015) et Carte

topographique IGN de Ngaoundéré, feuille NB-33-XX-2C 1/50 000^e Thèse de doctorat/PhD 2021

Figure 2: Le Mont Ngaoundéré et quelques potentialités touristiques de la localité

Ce parcours de sport long et gravillonné de 2 km est construit sur une superficie de 40 ha, escarpée de petites collines avec une vingtaine de stations d'étirement, des descentes et des remontées.

Cette figure 2 présente quelques sites et attractions touristiques culturelles décrits plus haut.

Elle est réalisée grâce au logiciel Adobe Illustrator 11.0, avec quelques attractions touristiques naturelle, culturelle et artificielle de la ville de Ngaoundéré et celles situées à la périphérie. Les entités liées les unes aux autres par leur situation géographique, sont largement influencées, par l'extension urbaine, la pression foncière et le recul considérable et visible du couvert ligneux naturel. Hors mis les potentialités évoquées et décrites, Ngaoundéré dispose de nombreuses voies d'accès telles que des routes principales bitumées et les rues carrossables, un chemin de fer, terminus du transcamerounais et un aéroport de classe B. Au centre-ville, sont construits des quartiers épousant des plans radioconcentriques et des plans en damier or à la périphérie, aucun plan n'est adopté pour les constructions. Quelques tracés sont visibles même s'ils sont sommaires et semblent ne pas être définitifs avec le temps, ce sont des pistes d'accès aux quartiers et de certains domiciles visiblement déjà tracées. Il y existe en outre dans cette localité, des églises et des mosquées, bien construites, de véritables joyaux architecturaux pour le tourisme culturel et le tourisme visuel. Une vingtaine d'hôtels²⁴ et des restaurants construits, accueillent de nombreux voyageurs qui passent par Ngaoundéré ou décident d'y séjourner pour quelques affaires. L'évolution de la ville depuis 2012 pose néanmoins de nombreux problèmes en termes de sécurité à l'administration locale. Les Monts Ngaoundéré et Burkina, sont exposés aux éboulements des pierres susceptibles de descendre par décrochement, vu l'extension fulgurante de l'habitat. Il faut aussi relever qu'aucune végétation naturelle n'existe encore sur les flancs comme il y a de cela vingt à trente ans en arrière. Essentiellement colonisés, ces montagnes font l'objet des escalades régulières aujourd'hui, et surexploitées pour l'habitat. Ils sont en plein centre-ville avec des quartiers ONAREF au Nord, SOCARET à l'Est, Bamyanga au Sud et Béka-Hosséré dans sa partie Ouest.

²⁴ Des maisons d'habitation et d'anciennes auberges transformées en hôtels (cf. article Hendélé déc. 2020 sur les mutations des hôtels à Ngaoundéré, publié dans LES CAHIERS DE L'ACAREF, vol.2 n°6 (Spéciale Edition) pages 182-197.

Photo 6: Apparition des premiers habitats spontanés autour du mont Ngaoundéré en 2014

*Photo 7 : Occupation rapide des pourtours est du Mont Ngaoundéré, comparée au même espace photographié le 26 juillet 2014 (photo 6, page 14 ci-dessus).
Cliché de l'auteur, (06 mars 2023)*

En avant plan de la photographie précédente (de juillet 2014), s'observait une végétation herbeuse (photo 6 ci-dessus) quasiment disparu sous du béton des maisons construites et plus loin quelques premières maisons d'habitation ne respectant aucun plan de construction monte. Le Mont Ngaoundéré aperçu à cette distance, était en 2013 pas encombré des maisons. Or en 2014, ce géomorphosite plongé dans un quartier en construction en arrière-plan surtout côté ouest, présente de nombreux risques des chutes de blocs granitiques. Cet espace a rapidement été colonisé par les populations non plus pour une agriculture traditionnelle de subsistance, mais conquis pour une habitation de masse et groupée.

3.3 Difficultés de l'inscription du site dans le circuit du tourisme durable

Hormis l'avancée de l'habitat urbain non planifié du côté nord et sud-est, le grand bloc rocheux au-dessus du volume, est un symbole de l'histoire culturelle mboum de la localité de Ngaoundéré. Ce géomorphosite qui a donné son nom à la ville, perd progressivement ses valeurs écologiques d'antan à en juger par la forte anthropisation qu'il est sujet et la colonisation par l'habitat précaire, mais il garde son côté historico-culturel et traditionnel comme site refuge des mboum. Son gigantesque volume semble s'affaïsser avec le temps. Au plan écologique, ce géosite ne s'aurait fournir aux visiteurs-touristes, des possibilités d'observation du couvert ligneux naturel comme il y'a de cela une trentaine d'année en arrière. Des petits animaux tels que les singes, les écureuils, les lapins et des oiseaux (hirondelles, corbeaux et les charognards) qui peuplaient cette hauteur, ont disparu. C'est un site ouvert au public, sans mesures de restriction pour le nombre des escaladeurs par jour et par semaine, conséquence, il ne peut bénéficier, des mesures de protection, de préservation encore moins, des mesures d'embellissement qui lui conviennent. L'accoutrement, l'alimentation, le mode de vie, les langues usuelles de communication et autres pratiques culturelles prêtent mieux à la culture locale que

d'autres²⁵. En effet, la langue fulfulde reste bien parlée, usuelle pour la communication de masse dans la localité, mais la forte proportion de la langue Mboum, le Dii, le Gbaya et le Tikar, sont vivaces et imposent à la localité, une certaine appropriation tant qu'à l'espace que sa gestion conservatoire conséquente.

Cette montagne qui a donné son nom à la ville, est un « héritage culturel » du peuple Mboum, devenue avec le temps, un site d'escalade de masse et d'observation touristique. Ce site est susceptible d'entraîner des chutes des blocs de roches comme indiqué par Tchotsoua M., (2022) et des accidents mortels si aucune mesure de sensibilisation n'est prise. Il faut des panneaux d'orientation des pistes d'escalade et surtout, des panneaux d'éducation sur la préservation du site, de sa protection et de sa valorisation éventuellement.

4 Discussion et conclusion

En définitive le Mont Ngaoundéré, le géomorphosite granitique érigé en gardien de la ville, est l'objet de plusieurs convoitises dont l'ascension, les observations, l'habitat et la valorisation touristique. Ce site peut se dégrader, avec les maisons construites de façon désordonnée sur les flancs ouest et autour de lui. Son volume imposant reste visiblement fragile, accentué ces dernières décennies, par l'urbanisation. Sa situation de site vulnérable face aux risques d'éboulement rocheux et aux glissements de terrain, conduit à une réflexion profonde de son devenir et surtout, de sa protection des habitants. Un tel géosite devra faire l'objet d'une attention particulière, quant à sa protection vu son aspect historico-culturel. Ces élévations granitiques désormais au centre-ville, méritent d'être valorisées aux plans touristique et environnemental, par les textes de protection que par leur mise en valeur touristique effective dans le cadre du tourisme d'observation. Le Mont Ngaoundéré régulièrement escaladé au même titre que les monts Burkina, est un atout local du tourisme. Associé aux autres potentialités culturelle, artificielle et naturelle de la localité, tels que le Lamidat de Ngaoundéré, le bois de Mardock et le lac de cratère Tison, le Mont Ngaoundéré rendra à coup sûr, un agréable séjour aux visiteurs étrangers à Ngaoundéré.

5 Bibliographie

Ouvrages généraux :

- Beaud M., (1988), *L'art de la THESE – Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire*, La Découverte (Première édition 1985), 200 pages.
- Beaud M., (2001), *L'Art de la THESE : Comment préparer et rédiger une Thèse de Doctorat, un DEA, un mémoire de Maîtrise ou tout autre travail universitaire*, Editions LADECOUVERTE, Paris et Syros, 200 pages.
- Beaud S., Weber F., (1997), *Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques*, Paris, La Découverte (Repères), 322 pages.
- Fragmère J.P., (1986), *Comment réussir un mémoire- Comment présenter une thèse-Comment rédiger un rapport*. Edition Bordas, Paris, 143 pages.
- Tricart J., et Kilian J., (1978), *L'écogéographie et l'aménagement du milieu naturel*. Paris, Maspero 368 p.

²⁵ Les faits des us et coutumes locales mboum sont très vivaces à travers l'habitat, la langue et parfois le mode vestimentaire ou l'art culinaire que ce qui vient d'ailleurs.

ISSN 2709-3409 (Online)

Vennetier P., (dir.), (1991), *Eau et aménagement dans les régions intertropicales*. CEGET, Espaces tropicaux, Tome 2. Talence, 286 pages.

Ouvrages spécifiques:

Articles et Publications:

Besancenot J. P., (1989), *Climat et tourisme*. Edition Masson, Paris Milan, Barcelone Mexico, 223 pages.

Cazes G., Lanquar R., Raynouard Y., (1980), *L'aménagement touristique*, 2^{ème} Edition Paris, France 127 pages.

Claudine D., (2000), *Le tourisme durable, une utopie et une nécessité*. Edition France, Paris, 248 pages.

Essono E- F., (2000), *Le tourisme au Cameroun*, St Paul, Yaoundé, 259 pages.

Essono E-F., (2004), *Le tourisme au Cameroun, régions et pôles de développement*, Première Edit. Paris, 216 pages.

Bruerre F., - C., (2002). *Patrimoine et tourisme, la méthodologie*, 1^{re} et 2^e années, Edition Bréal, Rosny, 206 pages.

Hendélé J., (2007), Etude en vue de l'aménagement touristique du lac Tison à Ngaoundéré dans l'Adamaoua (Cameroun), Mémoire de Maîtrise, Université de Ngaoundéré, 105 pages.

Hendélé J., (2008), Paysage géomorphologique et tourisme dans l'Adamaoua : cas des lacs Mbalang, Tison, Ngaoundaba, les chutes de Tello et le Mont Ngaoundéré. Mémoire de D.E.A, Université de Ngaoundéré, 75 pages.

Hendélé J., (2017), L'OMT et le développement du tourisme durable au Cameroun, Rapport de Stage diplomatique, Institut des Relations Internationales du Cameroun, 59 pages.

Hendélé J., (2020), *Mutations des hôtels à Ngaoundéré dans l'Adamaoua (Cameroun) et incidences sur le développement du tourisme au niveau local*, Les CAHIERS de l'ACAREF Vol. 2. n°6 (Spéciale édition) déc. 16 pages.

Hendélé, J., (2021), Géomorphologie et aménagement touristique: l'exemple des géomorphosites du plateau de Ngaoundéré dans l'Adamaoua (Cameroun), Thèse de doctorat/PhD., Université de Yaoundé I, FALSH-Géographie, 437 pages.

LEXITOUR. Les 1700 mots des métiers du tourisme.

Lozato- G., Jean-P., (2003), *Géographie du tourisme, de l'espace consommé à l'espace maîtrisé*. Edition, Baume - les - Dames, Paris, 330 pages.

Mercier D., (2010), *Le commentaire de paysages en Géographie physique*, Armand Colin, Paris, 255 pages.

Merlin P., (2008), *Tourisme et aménagement touristique, Des objectifs inconciliables? La Documentation française publiée dans sa collection « Les études », un ouvrage intitulé « Tourisme et aménagement touristique-Des objectifs inconciliables ? 232 p.*

Mesplier A., et P. Bloc -DURAFFOUR, (2000), *Le tourisme dans le monde*, 4^e Edition Bréal, Rosny Cedex, 312 pages.

Michaud J. -L., (1983), *Le tourisme face à l'environnement*, 1^{re} Edition presse Universitaire de France, Paris, 238 pages.

Monereau M., (2008), *Management des organisations touristiques* 1^{ère} et 2^{ème} années B.T.S, Bréal, Rosny. 254 pages.

Mohamed S., (2007), *Le tourisme international en Tunisie : vers de nouvelles formes et la réorganisation de l'espace touristique*, Thèse de Doctorat en Géographie, Université Paris-Sorbonne Paris IV pp. 2-7.

Parel C. J., (2002), *Le tourisme durable, une utopie et une nécessité*. Centre de recherche en Droit de l'environnement, de l'aménagement et du territoire. Paris, 203 pages.

ISSN 2709-3409 (Online)

Pralong J.-P., (2004), Pour une mise en valeur touristique et culturelle des patrimoines de l'espace alpin: le concept d'« histoire totale ». Histoire des Alpes, pages 301-310.

Pralong J.-P., (2006), Géotourisme et utilisation des sites naturels d'intérêt pour les sciences de la Terre: les régions de Crans-Montana-Sierre (Valais, Alpes suisses) et Chamonix-Mont-Blanc(Haute-Savoie, Alpes françaises). Thèse de doctorat, Lausanne, Institut de géographie, Travaux et recherches n° 32.

Si Mohamed BEN MASSOU (2011). Quel tourisme pour le Maroc dans le cadre d'une société des réseaux? Le cas de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz. Thèse de Doctorat, spécialité Géographie et Tourisme, Université d'Angers. Français, 325 pages.

Tchotsoua M., (2022), Modélisation des chutes de blocs rocheux dans la ville de Ngaoundéré (Cameroun), AfricaGIS, 28 pages.

Mémoires et Rapports Scientifiques:

Baba WANE (1998), Le tourisme; facteur de développement au Cameroun, mythe ou réalité, travail de fin d'étude présenté en vue de l'obtention du titre de gradé en tourisme. Université de Yaoundé I.

Christian Njilou Ntieche, (2007), Muséification et mobilités touristiques dans la ville de Foumban, Mémoire de Maîtrise géographie université de Yaoundé I.146 pages.

LAZARE K., (2007). L'intercommunalité pour le développement du tourisme durable sur différents sites au Cameroun. Projet 8 Edition Chamonix mont-blanc, Yaoundé -Cameroun, 14 pages.

Melle SARAH LEJEUNE (2009), L'intégration des Principes de développement durable dans le tourisme. Approche systémique et territoriale des logiques d'action française. Mémoire de Master Professionnel «tourisme ». Paris 1- Panthéon Sorbonne. 166 pages.

Nguepjouo M. D, (2004), Insertion du tourisme et problème de son développement dans les marges côtières de la province du sud Cameroun. Mémoire de DEA en Géographie, Université de Ngaoundéré, 66 pages.

WERREN G., (2007), La géomorphologie face aux activités touristiques sur le plateau structural de Bucegi, Roumanie, Mémoire de Licence, Université de Lausanne Fac Lettre, 121pages.

Articles:

Beteille R., (1988), «Le paysage, le mythe et le tourisme», Acta Geographica, n°76, p.35-41.

Blais B., Litzler R., et Hugues Harry L., (2006), Quelle ambition touristique est à développer pour Nantes Métropole; Edition Ave Montréal (Québec), pages 37-44.

Eboumbou D., (2010), La problématique du développement de l'industrie touristique au Cameroun: l'impact du secteur de la restauration dans l'économie. 6 pages.

Elabjani A., (2012), Tourisme et développement durable: le cas du Maroc. Pages 83- 101.

Erik ENGEL et al. (2009). Développement d'une stratégie de tourisme durable dans les aires protégées du Maroc. Tome 2: Manuel méthodologique l'élaboration d'une stratégie, pas à pas. 34 pages.

Fayos-Sola Eduardo (1997), Organisation Mondiale de Tourisme. Madrid, mars 1997

Jost C., (1987). Contraintes d'aménagement en région volcanique tropicale : la chaîne centrale du BIRUNGA au Rwanda, UFP géographie et aménagement, 283 pages.

Lois, Décrets d'application et Guides touristiques au Cameroun:

Loi n°96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement- Ministère de l'Environnement et des Forêts-République du Cameroun. 54 pages.

Loi n°98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique. Ministère du Tourisme-République du Cameroun.17 pages.

Loi n° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun, 55 articles.

ISSN 2709-3409 (Online)

CAHIER DE CHARGES N° /CC/MINTOUL, rédigé en application de l'article 10 de la loi N° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique et de l'article 40 du décret d'application n° 99/443/PM du 25 mars 1999 fixant les modalités d'application de la loi sus visée. 8 pages.

CAMEROUN DESTINATION-NGAOUNDERE (2006), Guide Touristique des Hôtels et restaurants de Ngaoundéré 7 pages.

DECRET n°99/443/PM DU 25 MARS 1999 fixant les modalités d'application de la loi n°98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique-Ministère du tourisme- République du Cameroun. 66 pages.

MINTOUL (Juin 2014), GUIDE DE L'USAGER, 17 pages.

IFDD et OIF (2013). Tourisme durable. Revue n° 95-4^e trimestre. Québec G1K 4A1 Canada. 88 pages.

WALA, (2000). «Tourism guide» Edition CEDEX, Paris, France. Extrait d'ouvrages, 194 pages.

Webographie:

DICOTOUR, (2007). L'Ere du tourisme Aristocratique, Site web <http://www.Google.fr/Dicotour>. 71 pages.